

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdualil Abdualioyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Хамзаев Дилшод Иномджонович,
ведущий инженер системный администратор,
АО "Farg'onaazot", Республика Узбекистан,
г. Фергана,
e-mail: loed666@gmail.com

Аннотация. В данной работе исследуется применение технологии радиочастотной идентификации RFID в процессе производства химических удобрений. Автор предлагает разработку новых методов применения RFID для оптимизации управления складскими запасами, контроля производственных процессов и обеспечения безопасности продукции. Исследование включает в себя анализ существующих технологий RFID, проведение экспериментов по внедрению RFID в производственные процессы и оценку эффективности использования данной технологии в производстве химических удобрений. Результаты работы могут быть полезны для предприятий химической отрасли, стремящихся к повышению эффективности своих операций и снижению издержек.

Ключевые слова: Маркировка, RFID технология, RFID тег, радиоволны, складской учет, химическое удобрение.

Введение. Современное производство химических удобрений представляет собой сложный и многоступенчатый процесс, требующий строгого контроля качества, точной отметки и идентификации каждой партии продукции на всех этапах производства и поставки. Для обеспечения эффективного и прозрачного управления цепочкой поставок и соблюдения стандартов качества становится все более важной роль технологий автоматической идентификации, а также системы RFID (Radio-Frequency Identification) как одного из вариантов таких технологий. Интеграция RFID в производственные процессы химических удобрений позволяет повысить эффективность и точность управления материальными потоками, минимизировать ошибки и потери данных, упростить процессы инвентаризации и мониторинга запасов, а также повысить безопасность и проходимость продукции.

Эффективный мониторинг и управление производственными процессами в сфере разработки и выпуска химических удобрений являются ключевыми факторами, обеспечивающими конкурентоспособность и устойчивое развитие отрасли. Использование

технологий радиочастотной идентификации (RFID) представляет собой инновационный подход к улучшению управления логистикой, учету материалов и контролю за процессами производства.

Исследование. В данном контексте разработка методов применения RFID в производстве химических удобрений представляет собой актуальную задачу, которая требует исследований и практической реализации с целью оптимизации производственных процессов и повышения конкурентоспособности компаний в данной отрасли. Целями разработки методов применения RFID в производстве химических удобрений являются:

1. Повышение уровня автоматизации на различных этапах производства.
2. Упрощение процесса учета и отслеживания сырья и готовой продукции.
3. Увеличение прозрачности управленческих процессов и обеспечение доступа к актуальной информации.

RFID технологий в производстве химических удобрений может значительно улучшить эффективность и безопасность

производственных процессов. Ниже приведены несколько методов применения RFID в производстве химических удобрений. Отслеживание сырья и материалов: Установка RFID тегов на контейнеры с химическими компонентами и сырьем позволит оперативно контролировать их поставку, хранение и использование на производстве. Это поможет избежать ошибок в подборе материалов, улучшить учет запасов и обеспечить точность при смешивании компонентов. Отслеживание производственных операций. Размещение RFID считывающих устройств на ключевых участках производства позволит автоматически фиксировать перемещение и обработку сырья, промежуточных и готовых продуктов.

Это способствует сокращению времени на контрольные операции, минимизации риска ошибок и улучшению управления производственными процессами. Управление складскими запасами. Использование RFID технологий на складе позволит автоматизировать процессы инвентаризации, ускорить поиск и отслеживание товаров, упростить процессы приема-передачи и ведения складского учета химических удобрений. Контроль качества и безопасности. Маркирование готовой продукции RFID метками позволяет быстро и точно идентифицировать каждую партию удобрений, отслеживать сроки годности, контролировать условия хранения и перевозки.

Учитывая проекции электрического и магнитного полей, можно рассматривать электромагнитные поля в целом. В результате, мы будем выводить волновое дифференциальное уравнение, основываясь на модели простой плоской волны (1).

$$E = E_m e^{-at} \cos(\omega t - kr + \alpha) \quad (1)$$

Уравнение, описывающей текущее явление, может быть получено через вычисление Лапласиана функции (1). Это включает во себя

вторые производные по координатам (2-4) и по времени (5).

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = -k_x^2 E_m e^{-at} \cos(\omega t - kr + \alpha) = -k_x^2 E \quad (2)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial y^2} = -k_y^2 E_m e^{-at} \cos(\omega t - kr + \alpha) = -k_y^2 E \quad (3)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} = -k_z^2 E_m e^{-at} \cos(\omega t - kr + \alpha) = -k_z^2 E \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\omega^2 E_m e^{-at} \cos(\omega t - kr + \alpha) = -\omega^2 E \quad (5)$$

Позволит нам определить скорость электромагнитной волны, которая зависит от окружающей среды: для вакуума она составляет 299 792 458 м/с, а для воздуха с коэффициентом 1,003 – 298 895 770 м/с. Учитывая эти факты можно вывести вид волнового дифференциального уравнения второго порядка (6).

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} &= \Delta E = -(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)E \\ &= -k^2 E \Rightarrow \\ \Rightarrow \left(\begin{array}{l} k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{c}, \\ \omega = 2\pi f, \\ \frac{k^2}{\omega^2} = \frac{1}{v^2} \Rightarrow v = \frac{\omega}{k} = c \end{array} \right) &\Rightarrow \Delta E = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (6) \end{aligned}$$

Учитывая расстояние, которое пройти от транспондера до трансивера RFID-тега можно выявить что оно зависит от скорости и времени (7).

$$r = ct(E) \quad (7)$$

Из многочисленных считанных уравнение можно получить функцию, зависящую от всех необходимых переменных и факторов, объединяющих выражение для расстояния в зависимости от влажности, температуры и времени (8).

$$\begin{aligned} r(v, T, t) &= -(7.508802646e^{0.024190246v} \\ &\quad + 430.1568771e^{-0.024190246v}) * \\ &\quad * (-1.006656628e^{0.125677492T} \\ &\quad + 915.1687975e^{-0.125677492T}) * \end{aligned}$$

$$* \left(\frac{2r_{m0} e^{255968748} \cosh(0.127984374vt)}{1 - e^{0.255968748}} \right) \quad (8)$$

Это важно для обеспечения качества продукции и безопасности ее использования. Управление производственными активами. RFID технологии также могут применяться для отслеживания и контроля за оборудованием, инструментами и другими производственными активами. Это поможет улучшить их использование, обслуживание и планирование замен.

Разработка и внедрение таких методов использования RFID в производстве химических удобрений может значительно оптимизировать производственные процессы, повысить эффективность и качество продукции, а также обеспечить более надежный контроль за процессами производства.

Рис-1. Внешний интерфейс программного комплекса Logix ERP.

На основе этой технологии был разработан и внедрен в производстве для маркировки мешков с помощью технологии RFID (Рис-1) и используется для бесконтактного считывания информации с помощью радиоволн. В данном случае, мешки помечаются RFID метками, которые содержат уникальные идентификаторы. Это позволяет автоматизировать процесс отслеживания и контроля мешков в производственных процессах, упрощая инвентаризацию, управление запасами и сокращая время на их обработку.

Обсуждение. Представления данной физико-математической модели (8) можно описать следующим графическим отображением (Рис. 2.). График показывает, что при низких температурах (от 0°C до 21°C) дальность действия RFID-системы экспоненциально уменьшается в зависимости от температуры.

При средних температурах (от 21°C до 35°C) наблюдается тенденция к линейному падению с критической точкой в 27,102990°C, после которой зависимость дальности от температуры исчезает. При высоких температурах (от 35°C и выше) график демонстрирует обратно-экспоненциальное поведение, что также указывает на независимость дальности от температуры.

Рис. 2. График зависимости дальности от температуры

Также можно указывать время пуска импульса и по влажности прохождения данного электромагнитного излучения RFID-технологий.

Методы применения RFID.

Отслеживание сырья:

1. Исполнение системы RFID для автоматического учета поступающего сырья. Каждое сырье может быть снабжено RFID-меткой, что позволит отслеживать его перемещение на складах и в производственных процессах.
2. Установка RFID-считывателей на входе в производственные площади для автоматической проверки соответствия поставляемого сырья с накладными.

Контроль производственных процессов:

3. Использование меток RFID на контейнерах или оборудовании для обеспечения отслеживания производственных этапов (Рис-2). Это может быть полезно для анализа времени цикла производства, идентификации оборудования и управления потоком материалов.

4. Реализация системы управления производственными процессами в реальном времени, что позволяет мгновенно получать данные о местоположении и состоянии материалов на всех стадиях обработки.

Рис-3. Программный модуль Logix ERP POST-Terminal.

Учет готовой продукции:

5. Каждое готовое изделие может быть помечено RFID-меткой, что позволит ускорить процесс отгрузки и учёта готовой продукции. Система может автоматически зафиксировать данные о количестве и местоположении продукции на складе.

6. Интеграция RFID с системами управления запасами для автоматического обновления данных о наличии продукции и оптимизации логистики.

Описание эксперимента

1. Температурные испытания: использовались три температурных режима: 0°C, 25°C и 40°C.

2. Влажностные испытания: измерялись результаты при 20%, 50% и 80% влажности.

Безопасность. RFID-технологии могут применяться для мониторинга безопасного

обращения с химическими веществами, включая отслеживание условий хранения и сроков годности. Внедрение системы, которая будет предупреждать о несоответствиях и нарушениях, тем самым повышая общий уровень безопасности на производстве. Ожидаемые результаты. Реализация методов применения RFID в производстве химических удобрений приведет к следующим результатам:

- ✓ Увеличение скорости обработки заказов и улучшение качества обслуживания клиентов.
- ✓ Снижение затрат на управление запасами и улучшение точности учёта.
- ✓ Повышение прозрачности производственных процессов и улучшение соблюдения стандартов безопасности.

Заключение. Применение RFID-технологий в производстве химических удобрений представляет собой высокоэффективный инструмент для автоматизации и оптимизации производственных процессов. Внедрение систем RFID позволит улучшить управление ресурсами, повысить уровень безопасности и ускорить процессы поставок, что, в конечном итоге, скажется на конкурентоспособности компании на рынке химической продукции.

В заключение, можно отметить, что разработка методов применения RFID (радиочастотной идентификации) в производстве химических удобрений представляет собой перспективное направление для оптимизации и совершенствования процессов производства и управления цепочкой поставок данной отрасли.

Внедрение технологии RFID позволяет повысить эффективность контроля над производственными процессами, отслеживать перемещение сырья и готовой продукции, улучшить управление запасами, обеспечить повышенную безопасность и качество продукции, а также снизить издержки и временные затраты.

Благодаря RFID возможно создание единой информационной системы, которая обеспечивает цифровую трассируемость всего процесса

производства химических удобрений. Таким образом, внедрение новых технологий, включая RFID, в химическую промышленность позволит повысить ее конкурентоспособность и эффективность, а также улучшить условия для участников данной отрасли.

Список литературы:

1. Alessandro Innocenti, Simon Beringer & Stefano Passerini. Cost and performance analysis as a valuable tool for battery material research. *Nat Rev Mater* 9, 347–357 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41578-024-00657-2>
2. Nir, Y., Udhayashankar, P.P. Lessons from ATLAS and CMS measurements of Higgs boson decays to second generation fermions. *J. High Energ. Phys.* 2024, 49 (2024). [https://doi.org/10.1007/JHEP06\(2024\)049](https://doi.org/10.1007/JHEP06(2024)049)
3. Law-Smith, J.A.P., Obied, G., Prabhu, A. et al. Astrophysical constraints on decaying dark gravitons. *J. High Energ. Phys.* 2024, 47 (2024). [https://doi.org/10.1007/JHEP06\(2024\)047](https://doi.org/10.1007/JHEP06(2024)047)
4. Compère, G., Oliveri, R. & Seraj, A. Erratum to: The Poincaré and BMS flux-balance laws with application to binary systems. *J. High Energ. Phys.* 2024, 45 (2024). [https://doi.org/10.1007/JHEP06\(2024\)045](https://doi.org/10.1007/JHEP06(2024)045)
5. Bulgarelli, A., Panero, M. Duality transformations and the entanglement entropy of gauge theories. *J. High Energ. Phys.* 2024, 41 (2024). [https://doi.org/10.1007/JHEP06\(2024\)041](https://doi.org/10.1007/JHEP06(2024)041)
6. Castellano, A., Ruiz, I. & Valenzuela, I. Stringy evidence for a universal pattern at infinite distance. *J. High Energ. Phys.* 2024, 37 (2024). [https://doi.org/10.1007/JHEP06\(2024\)037](https://doi.org/10.1007/JHEP06(2024)037)
7. Cornella, C., Galda, A.M., Neubert, M. et al. $K \pm \rightarrow \pi \pm a$ at next-to-leading order in chiral perturbation theory and updated bounds on ALP couplings. *J. High Energ. Phys.* 2024, 29 (2024). [https://doi.org/10.1007/JHEP06\(2024\)029](https://doi.org/10.1007/JHEP06(2024)029)
8. Babu, K.S., Bajc, B. & Susič, V. A realistic theory of E6 unification through novel intermediate symmetries. *J. High Energ. Phys.* 2024, 18 (2024). [https://doi.org/10.1007/JHEP06\(2024\)018](https://doi.org/10.1007/JHEP06(2024)018)
9. М.Ферли. RFID Smart Labels, 2007
10. Мариан Вонг Ми Ван: «Планирование и взаимодействие механизмов «единого окна» в АСЕАН», 2014г.
11. Хамзаев Д.И., Абдурахмонов С.М., Хамзаев И.Х., РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ RFID И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА // Все науки. Международный научный журнал. №6, 2023.
12. Хамзаев Д.И., СТРУКТУРА, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ АНТЕННЫ RFID МЕТКИ//Экономика и социум.-2024.- №4(119), DOI-10.5281/zenodo.11181342
13. Хамзаев Д.И., ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКИРОВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В АО "FARG'ONAAZOT"// Экономика и социум.-2024.- №4(119), DOI-10.5281/zenodo.11181801
14. Хамзаев Д.И., Абдурахманов С.М., Хамзаев И.Х. О системы маркировки и автоматического учета готовой продукции на предприятие АО "Farg'onaazot"// Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2023, Т.27, №6)
15. Hamzaev Dilshod Inomdjonovich, Abdurakhmonov Sultonali Mukaramovich, Khamzaev Inomjon Khamzaevich. Physical and mathematical modeling of coding technology and rfid marking system// Ural Environmental Science Forum (UESF — 2024), «Sustainable Development of Industrial Region», (Chelyabinsk, Russia, April 22-25, 2024), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453101026>, 03 June 2024, Volume 531, 2024